

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM PREMATUROS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.8035009

Rita de Cássia Medeiros Raphael

Auxiliar de enfermagem, graduando em enfermagem,

e-mail: rita.cmc30@gmail.com.

Tatiana Costa Viana Campos

Técnico de enfermagem, graduando em enfermagem,

e-mail: tatianacvs@hotmail.com.

Vivian Inácio Zorzim

Enfermeira, mestre em enfermagem, e-mail: vivian.zorzim@unasp.edu.br

RESUMO

Introdução: Amamentação é um ato de amor que além de nutrir a criança, a mãe cria um vínculo único e singular com seu filho. Interfere positivamente no seu desenvolvimento emocional, cognitivo, nutricional, imunológico, e para a mãe contribui para sua saúde psicológica. **Objetivo(s):** Descrever os fatores de risco e proteção para o aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros. **Metodologia:** Revisão de literatura sistemática, foi efetuada uma busca na literatura no primeiro semestre de 2022, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), tendo como descritores padronizados pelo Decs: aleitamento, desmame e prematuro, a pesquisa foi realizada com 10 referências bibliográficas. **Resultados:** Dentre os pontos positivos tem a idade materna, rede de apoio familiar, acolhimento do serviço profissional, adesão ao pré-natal, acompanhamento pós alta hospitalar como fator de proteção. E de risco bicos artificiais, profissionais e estrutura, retorno ao trabalho, tabagismo, baixo peso ao nascer, internação na UTI neonatal, parto cesariano, dificuldades de pega/sucção conduz ao abandono do aleitamento materno exclusivo. **Análise de dados:** É identificado através dos estudos que ações que promovam o contato pele a pele, favorecem o vínculo tão necessário para o desenvolvimento através do aleitamento materno exclusivo entre mãe e recém-nascido prematuro. Acolher a puérpera de forma individual e integral se atentando as suas necessidades e fragilidades, dando a ela esse suporte com assistência holística para que a mesma desenvolva a segurança e paciência ao lidar com seu prematuro. **Considerações finais:** Segundo a literatura é identificado que existe uma dificuldade em amamentar sem manejo adequado, a falta de orientação, de acolhimento, uma equipe bem-preparada pronta para esclarecer as dúvidas, de acabar as inseguranças, de propor

uma solução, que a adesão ao pré-natal e acompanhamento pós alta são primordiais para a eficácia do aleitamento materno exclusivo, que utilizando as ferramentas corretas é possível enfrentar as dificuldades que surgirem.

Palavras-chave: aleitamento. desmame. prematuro.

ABSTRACT

Introduction: Breastfeeding is an act of love that, in addition to nourishing the child, the mother creates a unique and unique bond with her child. It positively interferes with their emotional, cognitive, nutritional, immunological development, and for the mother it contributes to their psychological health. **Objective(s):** To describe the risk and protective factors for exclusive breastfeeding in premature newborns. **Methodology:** Systematic literature review, a literature search was carried out in the first half of 2022, in the Virtual Health Library (VHL) database, using Decs as expressive descriptors: breastfeeding, weaning and premature, the research was carried out with 10 bibliographical references. **Results:** Among the positive points are maternal age, family support network, professional service reception, adherence to prenatal care, post-hospital discharge follow-up as a protective factor. And artificial teats, professionals, and structure, return to work, smoking, low birth weight, hospitalization in the neonatal ICU, cesarean delivery, latch/sucking difficulties led to the abandonment of exclusive breastfeeding. **Data analysis:** It is identified through studies that actions that promote skin-to-skin contact, favor the bond so necessary for the development through exclusive breastfeeding between mother and premature newborn. Welcoming the puerperal woman in an individual and integral way, paying attention to her needs and the elderly, giving her this support with holistic assistance so that she develops security and patience when dealing with her premature birth. **Final considerations:** According to the literature, it is identified that there is a difficulty in breastfeeding without proper management, lack of guidance, reception, a well-prepared team ready to clarify doubts, to end insecurities, to propose a solution, that adherence prenatal and post-discharge follow-up are essential for the effectiveness of exclusive breastfeeding, that using the correct tools it is possible to face the difficulties that arise.

Keywords: breastfeeding. weaning. premature.

1. INTRODUÇÃO

1.1. Amamentação

O aleitamento materno exclusivo (AME) é definido como a oferta de leite materno de forma exclusiva até os seis meses de vida, sem adição de outros alimentos líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes de vitaminas e medicamentos. Neste sentido, a introdução de outros alimentos antes desse período caracteriza a interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo (BRASIL, 2009).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde preconizam o aleitamento materno exclusivo (AME) até o sexto mês de vida da criança, dando-lhe

a seguinte definição: "receber apenas leite da mãe ou do leite humano, e não outro líquido ou sólido, exceto vitaminas, minerais e medicamentos". A definição de aleitamento materno (AM) é classificada quando a criança recebe leite materno (diretamente da mama ou ordenhada), independentemente de receber ou não outros tipos de alimentos, e a não amamentação é definida pela criança que não recebe leite materno (MONTEIRO,2017).

O UNICEF estima que quase metade das mortes infantis com menos de um ano de idade ocorre na primeira semana de vida (49,4%). Para tanto, aponta que se introduzido o leite materno logo após o nascimento, pode-se reduzir consideravelmente a mortalidade neonatal, que é a morte que acontece até o 28º dia de vida da criança (65,6%). E, ainda acrescenta, que se esse aleitamento continua sendo ofertado para a criança até o sexto mês de vida pode evitar anualmente 1,3 milhões de mortes na faixa etária até 5 anos. (UNICEF-BRASIL, 2022).

Estima-se que a ampliação da amamentação para um nível quase universal poderia prevenir cerca de 823.000 mortes anuais em crianças menores de cinco anos, o que representaria uma redução de 15,5% dos óbitos anuais nesta faixa etária. Além disso, poderia se evitar cerca de 20.000 mortes anuais por câncer de mama, correspondendo a uma diminuição de 3,2% das mortes por este tipo de câncer (PINTO, 2021).

O período entre o nascimento e os dois anos de idade é muito crítico para a promoção do crescimento, da saúde e desenvolvimento ótimos. O aleitamento materno é uma ferramenta privilegiada para assegurar às crianças os melhores resultados possíveis e transitar com êxito esse período tão vulnerável da vida, de maneira a contribuir com um melhor desempenho nas etapas seguintes, auxiliando, também, na prevenção de doenças na infância e na idade adulta. PASSANHA; CERVATO-MANCUSO; SILVA, 2010)

A amamentação deve ser propiciada ainda na sala de parto ou no centro cirúrgico, desde que ambos, mãe e filho, estejam bem, aproveitando o momento em que mãe e bebê estão alerta e interagindo. O contato pele a pele precoce entre mãe e bebê também está associado a uma melhor interação entre a díade, maior duração da amamentação, níveis mais altos de glicemia, melhor controle da temperatura do recém-nascido, e o desaparecimento do choro da criança quando no colo de sua mãe. Além disso, há indicação de que existe uma associação entre amamentação precoce e amamentação exclusiva (PEREIRA et al., 2013).

1.2. Prematuridade

É considerado prematuro — também chamado de recém-nascido pré-termo — todo bebê que nasce antes da 37ª semana de gestação. A nutrição adequada é importantíssima para o prematuro, sendo o leite materno fundamental para a boa evolução. Em recém-nascidos prematuros com necessidades nutricionais especiais.

A prematuridade associada à necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) caracteriza-se como uma das condições que, associada a outros fatores determinantes e condicionantes, pode interferir na interação mãe-bebê devido ao distanciamento do binômio e interferir negativamente no processo de amamentação (CRUZ; SEBASTIÃO, 2015).

Pesquisas revelam pouco sucesso do aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros devido às barreiras hospitalares, à imaturidade fisiológica e neurológica do prematuro, à falta de orientação e à insegurança materna em lidar com seu filho, hipotonia muscular, hiper-reatividade aos estímulos do meio ambiente, inadequação das funções de sucção-respiração-deglutição, fatores culturais (uso de chupeta e mamadeira) e crenças, a promoção comercial de fórmulas lácteas infantis, o trabalho materno fora do lar, a falta de informação a respeito do aleitamento materno e as práticas inadequadas dos profissionais de saúde. Um número grande de prematuros que se encontram internados em Unidades de Terapias Intensivas Neonatais não recebem leite de sua própria mãe, sendo estes privados da melhor possibilidade de nutrição e proteção (SILVA, 2013).

1.3. Tipos de Amamentação

É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007a). Assim, saber os tipos de aleitamento materno ajudará a mãe.

Os tipos de aleitamento materno costuma ser classificado em cinco tipos:

Aleitamento materno exclusivo: É quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.

Aleitamento materno predominante: É quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

Aleitamento materno: É quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.

Aleitamento materno complementado: É quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar.

Aleitamento materno misto ou parcial: É quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.

Sem dúvida alguma, o leite materno é o melhor alimento do mundo.

1.4. Impacto do desmame

O desmame precoce pode causar graves prejuízos à saúde dos lactentes, pois os alimentos introduzidos são inadequados do ponto de vista nutricional e expõe a criança a organismos infecciosos, causando reflexos no desenvolvimento infantil.

1.5. Problema de pesquisa

Quais os fatores de proteção e risco ao aleitamento materno exclusivo no prematuro, descritas na literatura científica publicada nos últimos dez anos.

1.6. Objetivo

Identificar os fatores de risco e proteção ao aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros, segundo revisão da literatura.

2. METODOLOGIA

2.1. Tipo de estudo

Foi realizado uma revisão de literatura sistemática, que visa mostrar quais fatores que levam ao abandono do aleitamento materno exclusivo em prematuros.

2.2. Bases Informacionais

Foi efetuada uma busca na literatura no primeiro semestre de 2022, na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), tendo como descritores padronizados pelo Decs: aleitamento, desmame e prematuro. Estas palavras chaves permitiram resgatar 73 artigos.

2.3. Métodos

Os critérios de inclusão foram: artigos originais em português, inglês e espanhol, com texto completos, que contemplassem o objetivo da pesquisa, de acesso gratuitos disponibilizados e online, publicados nos últimos dez anos (2012 a 2022), em que os participantes fossem a puérpera e prematuros, estudos que reportassem pesquisas qualitativas. Após a aplicação destes critérios os resultados de artigos excluídos foram de 48, no entanto foram reduzidos em 25.

Os critérios de exclusão: artigos duplicados, artigos pagos, artigos de reflexão, artigos travados, livros, teses, dissertações, revisão de literatura, com divergência de autoria ou que tratassem de temas não relacionados. Como buscou-se compreender a opinião ou pensamento dos participantes, foram também excluídos os estudos quantitativos.

Após uma segunda leitura na íntegra dos artigos elegíveis, foram excluídos outros 15 artigos que não atenderam os critérios de inclusão e os de caráter quantitativos que não foram excluídos na primeira seleção, a pesquisa foi realizada com 10 referências bibliográficas.

Para interpretação dos dados e análises dos artigos foi realizado a síntese das informações extraídas dos artigos selecionados, buscando identificar quais fatores que levam ao abandono do aleitamento materno exclusivo. Cada artigo selecionado foi analisado considerando-se as seguintes informações: bases de dados em que o texto foi encontrado, ano de publicação e país de origem, periódico, título dos artigos, local da pesquisa e metodologia aplicada, percepções, atitudes e quais fatores que levam ao abandono do aleitamento materno exclusivo.

Após análise dos artigos selecionados para essa revisão da literatura, seguem os resultados agrupados e a discussão segundo a literatura.

Fluxograma 1 - Seleção de artigos sobre fatores de proteção e risco ao aleitamento materno exclusivo em prematuros, conforme as bases de dados selecionadas, São Paulo, SP, Brasil, 2012 - 2022.

Fonte: Elaborado pelos autores

Os artigos e dados extraídos são apresentados em dois quadros, Quadro 1 aborda caracterização dos estudos e Quadro 2 caracterizando os estudos segundo, título, autores e resultados.

Quadro 1- Caracterização dos estudos segundo base de dados, ano, país, periódico e setor de pesquisa. São Paulo, SP, Brasil, 2022.

Nº	Base de dados	Ano/País	Periódico	Setor (local da pesquisa)
1	Lilacs	2019/BR	Res. Bras. Saúde mater. Infantil(online)	Ambulatório de acompanhamento puerperal de 2 maternidades de Goiânia/GO
2	Lilacs	2020/BR	ACM arq. catarin. med	Hospital da rede pública de saúde em Maceió/AL
3	Lilacs	2020/BR	Rev. CEFAC	Hospital Amigo da Criança que integra a Rede de Atenção à Saúde de São Paulo/SP

4	Lilacs	2019/BR	<u>Cogit. Enferm. (Online)</u>	Maternidade pública, referência para gestação de risco do Paraná
5	Lilacs	2019/BR	Rev. gaúch. enferm	2 Hospitais Amigos da Criança, na cidade de Recife/PE
6	Lilacs	2017/BR	<u>Online braz. j. nurs. (Online)</u>	Unidade neonatal de 2 hospitais do Paraná
7	Lilacs	2015/BR	<u>Rev. CEFAC</u>	Maternidade Escola Santa Mônica, Maceió/AL
8	Lilacs	2015/BR	<u>Rev. eletrônica enferm</u>	Ambulatório Londrina-PR
9	Lilacs	2015/BR	Texto & contexto enferm	Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Ambulatório de Follow-up de Montes Claros - MG
10	Lilacs	2015/BR	Rev. APS	Maternidade pública do município de Contagem/ MG
11	Lilacs	2013/BR	Rev. CEFAC	Maternidade Escola Santa Mônica, Maceió/AL

Fonte: Elaborado pelos autores

Quadro 2 - Caracterização dos estudos segundo, título do artigo, autores e resultados publicados entre 2012 e 2022. São Paulo, SP, Brasil, 2022

Título do artigo	Autores	Tipo de estudo	Resultados
Avaliação da autoeficácia para amamentação e seus fatores associados em puérperas assistidas no sistema público de saúde no Brasil	Pinto, Sebastião Leite; Barruffini, Ana Carolina Cárnio; Silva, Vanessa Oliveira; Ramos, Jéssica Encêncio Porto	Estudo transversal analítico, com amostragem por conveniência e dois instrumentos: sociodemográfico, pessoal e clínico	Foram identificados aspectos clínicos e pessoais como fatores de risco para o desmame precoce. Isso pode fornecer informações para a formação de profissionais e a estruturação de intervenções nos serviços de saúde, visando a prevenção desses riscos.
Fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo em prematuros	Monteiro, João Ronaldo Silva; Dutra, Tauane Alves; Tenório, Micaely Cristina Dos Santos	Coorte prospectiva	Foi alta a prevalência de interrupção do aleitamento materno exclusivo antes dos 6 meses de vida em recém-nascidos prematuros. Foram fatores associados ao desfecho, a idade materna avançada, como fator de proteção, e parto cesáreo, como fator de risco para a interrupção precoce do aleitamento materno.

<p>Orientação profissional e aleitamento materno exclusivo: um estudo de coorte</p>	<p>Bauer, Débora Fernanda Vicentini E Eat</p>	<p>Coorte prospectiva</p>	<p>O estudo contribuiu para identificar que a orientação profissional para promoção do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida não atende às recomendações ministeriais para que se reduza o desmame precoce.</p>
<p>Aleitamento materno exclusivo de prematuros e motivos para sua interrupção no primeiro mês pós-alta hospitalar</p>	<p>Lima, Ana Paula Esmeraldo; Castral, Thaíla Corrêa; Leal, Luciana Pedrosa; Javorski, Marly</p>	<p>Estudo transversal</p>	<p>Houve redução significativa nas taxas de aleitamento materno exclusivo após a alta, apontando a importância do acompanhamento pós-alta para reduzir o desmame precoce, sobretudo com ações educativas que previnam as insuficiências reais e percebidas na oferta de leite.</p>
<p>Aleitamento materno exclusivo em prematuros de hospitais amigo da criança: estudo comparativo</p>	<p>Monteiro, Ariane Thaise Alves; Rossetto, Edilaine Giovanini; Pereira, Kauana Olanda; Lakoski, Mariana Charif;</p>	<p>Estudo comparativo</p>	<p>A prevalência de ame, que se mostrou baixa no momento da alta hospitalar em ambos os hospitais, reduziu após a alta, reforçando que são necessárias outras estratégias, além daquelas previstas nos hospitais amigo da criança, para a promoção e apoio do ame em prematuros.</p>
<p>Prematuros e tardios: suas diferenças e o aleitamento materno</p>	<p>Silva, Waléria Ferreira Da; Guedes, Zelita Caldeira Ferreira.</p>	<p>Pesquisa de campo, de caráter exploratório e longitudinal.</p>	<p>Presente pesquisa mostrou que os prematuros tardios apresentaram menor tempo de uso de sonda e oxigenoterapia, menor número de sessões de fonoterapia e menor tempo de internação</p>

			hospitalar, fazendo-se imprescindível um olhar diferenciado entre os dois grupos de prematuros.
A manutenção do aleitamento materno de prematuros de muito baixo peso: experiência das mães	Ciaciare, Beatriz De Carvalho; Migoto, Michelle Thais; Balamnut, Talita; Tacla, Mauren Teresa Grubisich Mendes	Estudo descritivo de abordagem qualitativa	Conclui-se que no contexto da prematuridade, o apoio familiar e profissional, o manejo adequado e o acolhimento do serviço de maneira individualizada foram reconhecidos como grandes responsáveis pelo sucesso da amamentação, podendo até mesmo sobrepor o desejo materno prévio. O acompanhamento da amamentação após a alta é imprescindível para o seu sucesso nos prematuros.
Vivências maternas frente às peculiaridades da prematuridade que dificultam a amamentação	Pereira, Luciana Barbosa; Abrão, Ana Cristina Freitas De	Estudo qualitativo	Consideramos que, embora a amamentação de prematuros seja um desafio, condutas profissionais e rotinas hospitalares adequadas às suas especificidades podem facilitar essa prática e devem ser desenvolvidas, visando à promoção, proteção e apoio ao aleitamento.
Impacto de uma intervenção pró-aleitamento nas taxas de amamentação de prematuros inseridos no método mãe canguru	Amaral, Daniela Almeida Do; Gregório, Eric Liberato; Matos, Danielle Aparecida De Almeida.	Coleta de dados observacional, longitudinal e retrospectiva	Dado o importante papel de promoção e proteção ao aleitamento materno para diminuição da mortalidade infantil no país, tornam-se necessárias a criação e a manutenção de equipes multidisciplinares e práticas assistenciais, que

			assegurem o início e a duração do aleitamento materno para recém-nascidos prematuros, diminuindo os índices de desmame precoce e, conseqüentemente, as taxas de mortalidade infantil.
Tempo de aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros e a termo	Silva, Waléria Ferreira Da; Guedes, Zelita Caldeira Ferreira.	Investigação de campo, de caráter exploratório e longitudinal	As crianças prematuras permaneceram mais tempo em aleitamento materno e em aleitamento materno exclusivo que as nascidas a termo. a explicação para o ocorrido deve-se ao trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar que assistiu o prematuro, sua mãe e familiares, orientando-os e proporcionando-lhes o suporte necessário para transpor as dificuldades encontradas, atuando como fator de proteção ao aleitamento materno. Como também, devido à intervenção fonoaudiológica que promoveu a adequação das estruturas e funções estomatognáticas dos rnpt, favorecendo a apropriação e coordenação das funções envolvidas no processo de alimentação, favorecendo o início da amamentação no peito materno e conseqüente alta hospitalar.

Fonte: Elaborado pelos autores

3. ANÁLISE DE DADOS

3.1. Fatores de risco

3.1.1. Bicos artificiais / cultura

Para Lima et al. (2019) as alegações maternas para a oferta de outros líquidos ou alimentos foram principalmente causas de ordem cultural/educacional, como o fato de o leite ser insuficiente ou ter secado, ou da crença do benefício do chá e da necessidade da oferta de água. Essas alegações foram semelhantes no 15º ou no 30º dia pós-alta.

E Silva et al. (2015) mencionam em seus estudos que os hábitos orais deletérios se apresentaram como a principal consequência do desmame precoce. Talvez os hábitos orais deletérios se misturem como causa e consequência do desmame precoce uma vez que em nosso país a cultura da chupeta e mamadeira é muito arraigada em nossas famílias, como também o desmame precoce leva a uma não preparação dos órgãos fonoarticulatórios e como consequência a necessidade de sucção do bebê não é saciada, assim o uso de uma sucção artificial de bicos se faça necessária, mesmo lhe trazendo prejuízos futuros por não serem a forma mais adequada de estimulação dos mesmos.

3.1.2. Profissionais e estrutura

Segundo Bauer et al. (2019) o não recebimento de orientação, a falta de apoio profissional e recomendação médica é evidenciado em revisão sistemática como fatores que interferiram negativamente na amamentação. É necessário estabelecer uma comunicação eficiente entre o profissional de saúde e a nutriz para apoio na decisão de amamentar, que deve ir além do desenvolvimento de competências e habilidades técnicas. O profissional de saúde, em especial o enfermeiro, deve sistematizar a prática clínica da amamentação, considerando as necessidades das mulheres lactantes, e utilizar ferramentas fundamentais, tais como: a comunicação, o diagnóstico de enfermagem e intervenções adequadas para incentivar e manter o aleitamento materno, evitando dificuldades, dúvidas e possíveis complicações, como o desmame precoce.

Outro fator negativo para o incentivo a amamentação é a lacuna na estrutura hospitalar, não ter o método canguru e o banco leite. São itens imprescindíveis para estimular mãe e recém-nascido.

Justificam-se, segundo pesquisa de Amaral et al. (2015) os inúmeros benefícios do Método Mãe Canguru, no que diz respeito ao favorecimento da relação entre mãe e neonato prematuro, contribuindo para o desenvolvimento imunológico e nutricional, além de melhorar a efetividade do aleitamento materno inicial e duradouro.

3.1.3. Retorno ao trabalho

Neste sentido, Monteiro et al.(2020) referem que o retorno ao mercado de trabalho parece representar um risco à continuidade do AME, contudo ele pode ser reduzido na existência de ações que promovam o incentivo a amamentação.

O Ciaciare et al. (2015) também citam que a necessidade de retornar ao trabalho também foi apontada pelas mães. Apesar do direito de amamentar durante o trabalho, essa prática muitas vezes não é respeitada, o que se agrava quando as mulheres não têm trabalho formal, retornando, muitas vezes, antes dos quatro meses de vida do bebê.

Assim como o Pinto et al. (2019) também referem que puérperas que não trabalham, tendem a amamentar por mais tempo, pois o tempo de trabalho interfere no processo da amamentação, vários são os fatores que contribuem para isso, como o tempo de trabalho fora de casa e o estresse causado pelo trabalho.

3.1.4. Tabagismo

Monteiro et al. (2020) também destaca que o ato de fumar é reconhecido por muitas mães tabagistas como sendo um risco para seus bebês, entretanto, em geral se sentem pouco encorajadas a abandonar a prática, o que se mantém durante o período de lactação. Os resultados de uma coorte que avaliou os fatores associados a amamentação exclusiva em pré-termos, na alta hospitalar em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, encontrou uma associação entre o tabagismo e uma maior chance de falha na amamentação exclusiva na alta da hospitalar, assim como uma maior chance no insucesso na adequada duração do AME.

3.1.5. Baixo peso ao nascer

Um fator muito importante mencionado na maioria das pesquisas foi o peso, que segundo Monteiro et al. (2020) é um outro fator variável que tem mostrado associação com a interrupção precoce do aleitamento materno é o baixo peso ao nascer, que pode estar associado com a crença de que o leite materno não é suficiente para atender as necessidades do recém-nascido nem de promover o ganho de peso adequado.

Segundo Amaral et al. (2015) está relacionado ao desmame precoce a dificuldade da mãe em manter a lactação. Frequentemente existe um longo período de separação entre a mãe e o filho, necessário para que o prematuro possa receber assistência adequada após o nascimento. Este período de separação pode afetar a habilidade da mãe em manter uma produção láctea suficiente e conseqüentemente ter sucesso na amamentação.

Em seu estudo Silva (2013) afirma que o baixo peso ao nascer é uma das variáveis associadas ao desmame precoce. Em contrapartida, outros autores em suas pesquisas observaram que o peso ao nascer não teve relação estatística com o aleitamento materno. Em seus estudos, pesquisadores afirmam que a prematuridade e o baixo peso ao nascimento são os fatores de risco para o desenvolvimento infantil, ou seja, quanto menor o peso maior a probabilidade de ocorrência de morbidade na infância.

3.1.6. Internação na uti neonatal

Foi observado que é muito comum em mães de prematuros, segundo Pereira et al. (2015) que a vivência da hospitalização do filho na UTIN é marcante na vida familiar, pois, no imaginário coletivo, o ambiente da UTI é associado à ideia de finitude, de possibilidade iminente da morte e, por isso, demanda estratégias para a reorganização social, afetiva e psicológica da mãe e família, e essa reorganização é fundamental no processo de formação do vínculo e no estabelecimento do aleitamento materno.

Na pesquisa de Monteiro et al. (2017), amamentar um prematuro hospitalizado é um grande desafio devido à sua imaturidade fisiológica e neurológica, dificuldade de coordenação sucção-deglutição-respiração e hospitalização prolongada. Esse

contexto gera na mãe sentimentos de incapacidade e estresse emocional que podem diminuir a lactação, impedir o contato precoce mãe-filho e favorecer o início tardio do AME, o que contribui para os baixos índices de AM nessa clientela.

3.1.7. Cesárea

Monteiro et al. (2020) relatam que os fatores atribuídos ao impacto do parto cesáreo sobre o início da amamentação, a ação de anestésicos administrados durante o parto parece desfavorecer a descida do leite materno, além de implicar em uma desorganização e ineficiência do reflexo de sucção do RN, em especial prematuros, que possuem mais susceptibilidade aos efeitos adversos dos fármacos. Quando se trata da manutenção do AME até os 6 meses, estudos são necessários a fim de investigar o efeito da via de parto sobre o tempo de amamentação. Contudo, a via de parto cesáreo pode, em alguns casos, comprometer o contato precoce entre mãe e filho, em decorrência dos efeitos pós-anestésicos e procedimentos pós-cirúrgicos, o que termina por afetar não apenas o início, como a manutenção da amamentação de tal modo que o parto normal se mostra como facilitador do aleitamento materno por permitir o contato precoce e a primeira mamada ainda na sala de parto.

3.1.8. Dificuldades de pega e sucção

Já para Ciaciare et al. (2015) as dificuldades de pega e sucção influenciaram a decisão das mães de iniciarem o uso da mamadeira. A incapacidade do prematuro para manter uma pressão de sucção apropriada a fim de permitir maior transferência de leite pode levar a outros métodos. Quando introduzidas precocemente, a mamadeira e a chupeta podem gerar “confusão de bicos” e conseqüentemente, levar à redução ou interrupção da amamentação e introdução precoce de alimentos e líquidos.

3.2. Fatores de proteção:

3.2.1. Idade materna

No presente trabalho de Monteiro et al. (2020), a idade materna ≥ 35 anos foi caracterizada como fator de proteção à amamentação exclusiva. Mulheres nesta faixa

de idade, embora se encontrem em uma faixa biológica com maiores riscos obstétricos, geralmente apresentam maior entendimento e conhecimento sobre os benefícios da amamentação, o que favorece a adequada manutenção desta prática de forma exclusiva até o 6º mês de vida da criança.

Também segundo os estudos de Pinto et al. (2019) apontam que mulheres com menos de 20 anos amamentam por um período menor em comparação com mulheres com mais de 30 anos.

3.2.2. Rede de apoio familiar

Não menos importante, segundo a pesquisa de Lima et al. (2019) foi assinalar que os resultados obtidos se referem a um período de relativa vulnerabilidade, onde mãe e família estão em fase de adaptação com a chegada do prematuro no domicílio, sendo frequente momentos de estresse, ansiedade e cansaço materno. É sabido que a ansiedade materna e o nascimento prematuro afetam negativamente a lactogênese, levando a uma redução potencial no suprimento de leite materno. Quando não há um suporte efetivo e adequado da rede de apoio, a produção láctea pode ser prejudicada.

Lima et al. (2019) referem que a influência do fator cultural, portanto, deve ser sempre levado em consideração nas práticas de orientação e promoção do AM, no sentido de empoderar a mulher na sua capacidade de aleitar o filho, mesmo prematuro.

O apoio familiar foi referido pelas mães, segundo a pesquisa de Ciaciare et al. (2015) como fator positivo, relacionado ao incentivo na manutenção láctea, armazenamento do leite, em tarefas domésticas, como cuidado com o lar e outros filhos. A atitude materna ocupa uma das principais posições entre os fatores que afetam o AM bem-sucedido. Diante de todas as dificuldades específicas do processo de AM, qualquer duração do período de amamentação deve ser valorizada e elogiada frente ao contexto da prematuridade, por ser consequência do esforço e dedicação.

3.2.3. Acolhimento do serviço e profissional

O apoio de profissionais de saúde capacitados e a realização de uma prática centrada nas necessidades da criança e da família, são fundamentais conforme a pesquisa de Lima et al. (2019) para promover o AM. Em ambos os hospitais

participantes do estudo, havia Banco de Leite Humano, era permitido o livre acesso aos pais na UTIN e eram realizadas orientações quanto à importância do leite materno, especialmente para o prematuro, apoio para manter a lactação com ordenhas frequentes, oferta do leite materno cru ou pasteurizado e preparo do prematuro e sua família para a alta hospitalar. Ainda que essas práticas sejam recomendadas na literatura, parecem não ser suficientes para manutenção das taxas de AME verificadas no momento da alta. A queda significativa do AME, logo nas primeiras semanas pós-alta, revela as dificuldades do binômio durante sua adaptação à rotina domiciliar.

Porém, alguns pesquisadores revelaram em seus estudos como Silvia et al. (2015) referem pouco sucesso do aleitamento materno exclusivo em prematuros e de baixo peso. Atualmente, o Brasil vem adotando uma política de saúde voltada à promoção, à proteção e ao incentivo do aleitamento materno, como exemplo a implementação de enfermarias Canguru para crianças de baixo peso ao nascimento, a instituição da Política e do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, a inauguração dos Bancos de Leite Humanos, a Declaração de Innocenti, a criação da estratégia Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a criação da Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e de grupos de apoio no incentivo ao aleitamento materno, além das Campanhas Nacionais de incentivo ao aleitamento materno.

Assim como o fonoaudiólogo da saúde que oferece suporte à díade mãe-filho no momento da amamentação, principalmente na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Esse profissional contribui para o sucesso da amamentação auxiliando na correta posição, pega e ordenha.

A explicação da pesquisa de Silva et al. (2013) para o ocorrido deve-se ao trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar que assistiu o prematuro, sua mãe e familiares, orientando-os e proporcionando-lhes o suporte necessário para transpor as dificuldades encontradas, atuando como fator de proteção ao aleitamento materno. Como também, devido à intervenção fonoaudiológica que promoveu a adequação das estruturas e funções estomatognáticas dos prematuros, favorecendo a apropriação e coordenação das funções envolvidas no processo de alimentação, favorecendo o início da amamentação no peito materno e consequente alta hospitalar.

Outro fator mencionado por Pereira et al. (2015) é que a mãe seja acompanhada e encorajada pela equipe da unidade neonatal em suas tentativas de ordenha, que pode ser feita na UTIN, desde que tomados os cuidados higiênicos

adequados à segurança microbiológica do leite e que o consumo seja imediato. Portanto, a entrada precoce dos pais na UTIN, o estímulo à sua participação nos cuidados com o bebê e o apoio para a ordenha devem ser vistos como estratégias eficazes na redução da ansiedade, na facilitação do vínculo familiar e na promoção do aleitamento materno.

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é uma estratégia efetiva no Brasil e no mundo, a qual busca resgatar o direito do aprendizado e prática dos passos para o sucesso do AM, desde 1991. A última pesquisa nacional de prevalência de aleitamento materno em municípios brasileiros, realizada em 2008, revelou que a duração média do aleitamento materno exclusivo (AME) em crianças que nasceram em IHAC é maior se comparada a outros hospitais sem esta certificação. Ressalta-se que as atividades de orientação e apoio ao AM fazem parte da política de incentivo do programa da IHAC, os quais possuem papel importante no aleitamento materno exclusivo. É comprovado que as mães orientadas de maneira correta nos serviços de saúde pública e hospitais amamentam melhor e por mais tempo.

O aleitamento materno, embora seja um ato natural, tem sua prática permeada por desafios e dificuldades. Uma revisão internacional, encontrou evidências de que o aconselhamento, a educação e intervenções de apoio, fornecidos pelos profissionais de saúde, resultam em melhorias nas taxas iniciais do AM, particularmente entre mulheres de baixa renda ou minorias étnicas dos EUA, assim como em países de baixa renda. O tipo de intervenção mais eficaz é a educação de forma individualizada e suporte com base nas necessidades das mães, por profissional capacitado na área da amamentação (BAUER, 2019).

Para o mesmo autor, o suporte profissional é capaz de influenciar a mulher na decisão do aleitamento, mostra no presente estudo que a orientação profissional na consulta de puericultura foi fator protetor do AME, o que pode inferir que é o momento essencial para transformar e fortalecer a amamentação da nutriz. Salienta-se o papel fundamental do enfermeiro como profissional de saúde, com comunicação simples e objetiva, para o acolhimento, manejo clínico e manutenção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida.

3.2.4. Adesão ao pré-natal

Para Monteiro et al. (2019), as consultas de pré-natais também se configuram em um fator que pode afetar o tempo de duração da amamentação. Mulheres que durante o período gestacional realizam assistência pré-natal adequada apresentam mais chances de amamentarem seus filhos até os 6 meses completos de vida, ressaltando a importância da realização de ações de conscientização das mulheres acerca da importância da amamentação durante pré-natal, por meio de diversas abordagens visando o incentivo à prática exclusiva da amamentação ao seio.

Pinto et al. (2019) também mencionam que o acompanhamento correto da gestante permite a detecção precoce e o tratamento das morbidades, reduzindo a parto prematuro e o baixo peso ao nascer. Além disso, o pré-natal correto promove maior sucesso no processo de amamentação. Durante o pré-natal no serviço público, as gestantes são orientadas sobre inúmeros benefícios do aleitamento materno e orientadas sobre as técnicas que facilitam o procedimento e promovem mais confiança ao amamentar, permitindo o sucesso do processo.

A consulta de puericultura foi fator protetor do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida da criança, o que sugere o apoio contínuo de equipe comprometida com a saúde materno-infantil, destaca pesquisa de Bauer et al. (2019).

3.2.5. Acompanhamento pós alta

Lima et al. (2019) destaca que os primeiros trinta dias após a alta hospitalar são considerados críticos para a adaptação da mãe-prematuro-família, tornando-se essencial não apenas uma equipe de saúde neonatal comprometida e qualificada no âmbito hospitalar, mas que também coexista no nível de atenção básica profissionais capacitados a atenderem os prematuros e sua família em suas necessidades, incluindo a promoção do AM, possibilitando a continuidade da assistência, com articulação das ações entre os diferentes níveis de atenção à saúde, eixo principal das redes de atenção à saúde. A manutenção do AME após a alta hospitalar deve ser um objetivo comum para os profissionais que assistem o binômio mãe-bebê e família. O ambiente da unidade neonatal frequentemente fornece o suporte necessário às mães, mas é em casa que elas se deparam com dúvidas e dificuldades, associadas muitas vezes a apoio profissional e social insuficiente, dificultando a continuidade do

AME. É preciso que haja um planejamento de alta, que envolva mãe-família e equipe multidisciplinar, e uma rede de atenção à saúde eficiente, com ações articuladas entre a unidade hospitalar de referência e o serviço de atenção básica que garantam o cuidado integral por meio da oferta de serviços contínuos nos diferentes níveis de complexidade.

Para Bauer et al. (2019) mencionam também que em um estudo realizado no nordeste do país evidenciou que a contribuição da assistência de enfermagem não é satisfatória para a prática da amamentação no puerpério imediato, já que mães relataram que não receberam apoio e incentivo nas suas dificuldades e interromperam a amamentação). O mesmo ocorreu neste estudo, o qual revela queda importante da orientação profissional sobre AM após alta hospitalar. Vale ressaltar que é neste período que ocorre a adaptação da mãe e do recém-nascido e a ocorrência da maioria das dificuldades, sendo fundamental o apoio e suporte social capacitado neste processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo possibilitou conhecer o que a literatura apresenta sobre os fatores de risco e proteção ao aleitamento materno exclusivo em prematuros: como é difícil amamentar sem o manejo adequado, a falta de orientação, de acolhimento, uma equipe bem-preparada pronta para esclarecer as dúvidas, de acabar com as inseguranças, de propor uma solução.

Espera-se que os resultados aqui apresentados permitam reflexão sobre as ações de promoção e apoio à amamentação, sendo também uma ferramenta para reforçar, junto aos gestores públicos, a importância do cuidado ao AME de forma individualizada, integral e continuada, por meio de profissionais capacitados.

Este trabalho poderá contribuir para a formação de profissionais melhor preparados para o enfrentamento do desmame precoce e orientar os profissionais que vivenciam a profissão a buscar entender o que pode levar a puérpera a abandonar o aleitamento materno exclusivo, também pretende estimular a curiosidade pela leitura de materiais com essa temática e incentivar a reflexão quanto a necessidade da abordagem destas questões de forma humanizada.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Daniela Almeida do; GREGÓRIO, Eric Liberato; MATOS, Danielle Aparecida de Almeida. Impacto de uma intervenção pró-aleitamento nas taxas de amamentação de prematuros inseridos no método mãe canguru. **Revista de Aps**, [s. l.], v. 18, n. 1, p. 57-63, 2015.

BAUER, Debora Fernanda Vicentini et al. Orientação profissional e aleitamento materno exclusivo: um estudo de coorte. **Cogitare Enfermagem**, [S.L.], v. 24, p. 1-11, 2019.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção à Saúde**. Departamento de Atenção Básica. Saúde da Criança: nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação complementar. CADERNOS DE ATENÇÃO BÁSICA. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2009. p.112.

CIACIARE, Beatriz de Carvalho et al. A manutenção do aleitamento materno de prematuros de muito baixo peso: experiência das mães. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, [S.L.], v. 17, n. 3, p. 1-9, 2015.

CRUZ, Mariana Ramalho; SEBASTIÃO, Luciana Tavares. Amamentação em prematuros: conhecimentos, sentimentos e vivências das mães. **Distúrbios Comun**, São Paulo, v. 27, n. 1, p. 76-84, 2015.

LIMA, Ana Paula Esmeraldo et al. Aleitamento materno exclusivo de prematuros e motivos para sua interrupção no primeiro mês pós-alta hospitalar. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, [S.L.], v. 40, p. 1-8, 2019.

MONTEIRO, Ariane Thaise Alves et al. Aleitamento materno exclusivo em prematuros de hospitais Amigo da Criança: estudo comparativo. **Online Brazilian Journal Of Nursing**, [Online], v. 16, n. 3, p. 319-330, 24 ago. 2018.

MONTEIRO, João Ronaldo Silva et al. Fatores associados à interrupção precoce do aleitamento materno exclusivo em prematuros. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, [S.L.], v. 49, n. 1, p. 50-65, 2020.

PASSANHA, Adriana; CERVATO-MANCUSO, Ana Maria; SILVA, Maria Elisabeth Machado Pinto e. Elementos protetores do leite materno na prevenção de doenças gastrointestinais e respiratórias. **Rev. Bras. Crescimento Desenvolv. Hum.**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 351-360, 2010.

PEREIRA, Célia Regina Vianna Rossi et al. Avaliação de fatores que interferem na amamentação na primeira hora de vida. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, [S.L.], v. 16, n. 2, p. 525-534, 2013.

PEREIRA, Luciana Barbosa et al. Maternal experiences with specificities of prematurity that hinder breastfeeding. **Texto & Contexto - Enfermagem**, [S.L.], v. 24, n. 1, p. 55-63, mar. 2015.

PINTO, Sebastião Leite et al. Evaluation of breastfeeding self-effectiveness and its associated factors in puerperal women assisted at a public health system in Brazil. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, [S.L.], v. 21, n. 1, p. 89-96, mar. 2021.

SILVA, Waléria Ferreira da; GUEDES, Zelita Caldeira Ferreira. Prematuros e prematuros tardios: suas diferenças e o aleitamento materno. **Revista Cefac**, [S.L.], v. 17, n. 4, p. 1232-1240, 2015.

SILVA, Waléria Ferreira da; GUEDES, Zelita Caldeira Ferreira. Tempo de aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos prematuros e a termo. **Revista Cefac**, [S.L.], v. 15, n. 1, p. 160-171, 2012.

UNICEF-BRASIL, **Fundo Das Nações Unidas Para A Infância**. Aleitamento materno. 2022. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/aleitamento-materno#:~:text=Amamentar%20os%20bebês%20imediatamente%20após,diminuin do%20o%20risco%20de%20hemorragia..> Acesso em: 08 jun. 2022.